

Document Information

Analyzed document	Proposition Article ISG Hourenatou.docx (D110468972)
Submitted	7/15/2021 1:56:00 AM
Submitted by	Yassine HILMI
Submitter email	hilmi.y@ucd.ac.ma
Similarity	30%
Analysis address	hilmi.y.cnrstm@analysis.orkund.com

Sources included in the report

W	URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1024641.pdf Fetched: 12/11/2020 12:12:00 PM		1
W	URL: https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:4827 Fetched: 7/15/2021 1:57:00 AM		2
W	URL: https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar/ Fetched: 10/22/2020 3:23:02 PM		7
W	URL: https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/download/21187/11342 Fetched: 1/28/2021 1:52:04 PM		8
W	URL: http://www.veille-strategique.org/docs/___chapitre-1-ancrages.pdf Fetched: 7/15/2021 1:57:00 AM		2
SA	Mémoire d'intelligence économique de Christella SOPHIE ICD P13 G3 (final), c.pdf Document Mémoire d'intelligence économique de Christella SOPHIE ICD P13 G3 (final), c.pdf (D109200395)		1
W	URL: http://www.veille-strategique.org/docs/2007-Lesca-Mancret.pdf Fetched: 7/15/2021 1:57:00 AM		3
W	URL: https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2006-2-page-19.htm Fetched: 7/15/2021 1:57:00 AM		2
W	URL: https://www.researchgate.net/publication/282176069_La_veille Fetched: 7/15/2021 1:57:00 AM		1
W	URL: http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/2018/03/Kadouama%C3%AF.pdf Fetched: 4/2/2021 8:17:45 PM		8
W	URL: https://core.ac.uk/download/pdf/81166525.pdf Fetched: 4/16/2020 1:31:40 AM		2
W	URL: https://core.ac.uk/download/pdf/47792959.pdf Fetched: 1/11/2021 4:41:48 PM		1

W	URL: https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims/communications/1644-vers-une-typologie-des-micros-et-petites-entreprises-en-difficulte-une-etude-exploratoire/download Fetched: 12/20/2020 7:04:42 PM		6
SA	Hana Ajili mastère.docx Document Hana Ajili mastère.docx (D77844259)		3
W	URL: https://www.theses.fr/2016ANGE0025.pdf Fetched: 12/18/2019 3:40:13 AM		2
W	URL: http://www.erudit.org/fr/revues/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar.pdf Fetched: 6/11/2021 4:57:31 PM		1
SA	aims2017_4782.docx Document aims2017_4782.docx (D25205417)		2
SA	Artcile pour le reseau des IAE.RTF Document Artcile pour le reseau des IAE.RTF (D1110613)		1
SA	Simonet Suzanne_1107215_Audit Expertise 2 (AE2)_Maquette.doc Document Simonet Suzanne_1107215_Audit Expertise 2 (AE2)_Maquette.doc (D4799250)		1

Entire Document

Veille anticipative stratégique et prévention de la défaillance des Petites et Moyennes Entreprises (PME)

Strategic anticipatory watch and prevention of failure Small and Medium Enterprises (SMEs)

HOURENATOU Enseignante/Chercheure

50%

MATCHING BLOCK 1/54

W

[https://journals.indexcopernicus.com/api/file/ ...](https://journals.indexcopernicus.com/api/file/...)

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) Université de Ngaoundéré Laboratoire de Management et de Gestion des Ressources Humaines Cameroun hnatou27@yahoo.fr

Résumé Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ont toujours constitué la majeure partie du tissu économique et le principal moteur de croissance non seulement du Cameroun mais aussi de plusieurs pays africains. Force est de constater que cette catégorie d'entreprises connaît un nombre élevé de défaillance et avec l'avènement de la Covid-19 nous assistons à une constante augmentation. L'objet de cet article est de mettre en exergue le rôle que peut jouer la pratique de la veille anticipative stratégique sur la prévention de la défaillance des PME. Les résultats d'une étude exploratoire auprès de 53 dirigeants des PME dans la partie septentrionale du Cameroun nous indiquent que ces derniers perçoivent la pratique de la veille anticipative stratégique comme très importante pour la prévention de la défaillance de leur entreprise. Cette veille constitue l'outil idéal, la meilleure des stratégies pour faire face au contexte de la Covid-19, pour rester compétitive sur le marché et surtout pour assurer la survie des PME. Mots Clés : Information, Veille anticipative stratégique, Prévention de la défaillance Abstract Small and Medium Enterprises (SMEs) have always constituted the major part of the economic fabric and the main engine of growth not only in Cameroon but also in several African countries. It must be noted that this category of enterprises is experiencing a high number of failures and with the advent of the Covid-19 we are witnessing a constant increase. The purpose of this article is to highlight the role that the practice of strategic anticipatory watch can play on the prevention of SME failure. The results of an exploratory study among 53 SME managers in the northern part of Cameroon indicate that they perceive the practice of strategic anticipatory watch as very important for the prevention of the failure of their enterprise. This watch constitutes the ideal tool, the best strategy to face the context of Covid-19, to remain competitive on the market and especially to ensure the survival of SMEs. Keywords: Information, Strategic Anticipatory Watch, Failure Prevention

Introduction

89%

MATCHING BLOCK 2/54

W

[https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/bor ...](https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/bor...)

Le rôle macroéconomique des PME dans de nombreux pays africains n'est plus à démontrer.

Au Cameroun, plus de 90% du tissu économique est constitué par les PME. Ces unités sont considérées comme le facteur déterminant de la dynamisation de l'environnement économique et le meilleur instrument de création des emplois. En 2008, l'Etat camerounais a lancé une réforme visant à simplifier les procédures de création des entreprises à travers les Centres de Formalités et de Création d'Entreprises (CFCE). La création de ces centres a eu le mérite de multiplier par 28 le nombre de sociétés créées en 5 ans, passant de 476 en 2010 à 13374 en 2015. De plus, plusieurs mesures d'accompagnement ont été développées par le gouvernement pour assurer la survie de ces entreprises.

87%

MATCHING BLOCK 4/54

W

[https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/bor ...](https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/bor...)

Malgré leur place stratégique dans le tissu économique, les PME demeurent vulnérables.

Le taux de disparition des PME au Cameroun est estimé à 72% entre 2010 et 2016, soit un taux de survie de 27,7% (Investir au Cameroun, 2020). Cette situation s'est aggravée avec l'apparition de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde et qui a un impact considérable sur l'économie nationale en particulier et internationale en général. D'après les résultats de l'étude menées par le GICAM (2020), 92,5% des entreprises au Cameroun sont impactées négativement par la pandémie. La proportion des PME impactée très négativement est plus élevée (61%) et 58% de ces entreprises appartiennent au secteur du service. Le nombre d'entreprises en défaillance est en constante évolution. Pour Sami Ben

Jabeur et Youssef Fahni (2013), au cours de ces dernières années, le flux annuel de défaillances d'entreprises n'a cessé de croître et cette tendance s'accroît pendant les périodes de crise. Au vu de cette situation, il est impératif d'assurer la croissance et la survie des PME et surtout d'identifier les meilleures stratégies possibles pour les redynamiser afin de les permettre de jouer pleinement leur rôle de poumon économique. La défaillance représente un phénomène économique qui fait peur et tous les entrepreneurs la redoutent (Diadjiry Coulibaky, 2004).

85%

MATCHING BLOCK 3/54

W

[https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v ...](https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v...)

Levratto (2012), définit la défaillance comme l'incapacité de l'entreprise à répondre de manière régulière aux exigences formulées par ses divers partenaires. Elle caractérise l'état d'une entreprise qui n'est pas en mesure de faire face à ses obligations vis-à-vis de ses débiteurs. Pour Charreaux (1996), la défaillance

est

92%

MATCHING BLOCK 5/54

W

[https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v ...](https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v...)

un processus progressif de dégradation des performances et des capacités, pouvant ou non, entraîner l'entreprise vers la défaillance juridique.

La défaillance des PME peut être évitée en mettant en place un dispositif de veille stratégique anticipative. Ce dernier constitue l'outil idéal pour anticiper, améliorer la réflexion stratégique, connaître tous les mouvements de l'environnement et d'appuyer la prise de décision stratégique. L'article se propose donc de faire une étude auprès des dirigeants de PME au Cameroun avec les objectifs spécifiques suivants : en premier, analyser la perception des dirigeants des causes de la défaillance des PME en contexte du Covid-19 ; en second, identifier les mesures ou les stratégies de prévention des défaillances et enfin, analyser la perception des dirigeants de l'influence que peut avoir la pratique de la veille stratégique sur la prévention de la défaillance des PME.

1. Les fondements théoriques des concepts de veille anticipative stratégique et de défaillance 1.1. La veille anticipative stratégique

1.1.1. La veille anticipative stratégique : définition et caractéristiques La définition du concept de veille stratégique fait l'objet de nombreuses controverses. La veille stratégique peut,

dans une première

100%

MATCHING BLOCK 6/54

W

[https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl ...](https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl...)

approche simplifiée, se définir comme l'activité ciblée d'acquisition, de traitement et de diffusion de l'information externe à caractère stratégique pour la pérennité de l'entreprise (Lafaye, 2004).

De cette première définition sommaire, nous pouvons mettre en lumière plusieurs points. Tout d'abord, la veille stratégique s'inscrit comme un processus de gestion dans la mesure où elle se décompose en plusieurs phases (de la délimitation à la diffusion) dans lesquelles de nombreux acteurs sont impliqués à des niveaux hiérarchiques et de compétences différents. Ensuite, il semble que seule une certaine catégorie d'information soit concernée par cette activité : les informations d'anticipation (Lesca, 1989). Elles renseignent sur l'évolution de variables critiques, donc stratégiques, et contingentes à l'entreprise (concurrents, clients, technologie, etc.) pour sa prospérité et sa survie. En effet, leur genèse se situe dans l'environnement externe de l'organisation. Donc, la veille stratégique semble délimiter son champ d'action hors de l'entreprise. L'idée de veille stratégique émerge du concept de renseignement issu des théories militaires. Aguilar (1967) l'adapte aux problématiques de l'entreprise sous l'angle de la surveillance qui consiste respectivement à rechercher des informations et des connaissances générales sur l'environnement, et sur les problèmes environnementaux spécifiques auxquels l'entreprise a à faire face. Pour

Bergeron (2000), la veille est une fonction qui s'inscrit dans une pratique de gestion des ressources de l'information pour rendre l'organisation plus intelligente et compétitive.

Pour l'Agence Française de Normalisation (2009), la veille est une activité continue et en

91%

MATCHING BLOCK 8/54

SA

Mémoire d'intelligence économique de Christ ...
(D109200395)

grande partie itérative visant à une surveillance active de l'environnement technologique, commercial, concurrentiel..., pour en anticiper les évolutions.

Le concept de veille a ainsi connu au cours de son évolution différentes appellations dont l'une des plus connues est le concept de Veille Anticipative Stratégique (VAS) proposée par Lesca (2003). Lesca (2003) définit donc

73%

MATCHING BLOCK 7/54

W

http://www.veille-strategique.org/docs/__chapi ...

la veille anticipative stratégique comme un processus collectif et pro-actif, par lequel des membres de l'entreprise traquent (perçoivent ou provoquent, et choisissent), de façon volontariste, et utilisent des informations pertinentes concernant leur environnement extérieur et les changements pouvant s'y produire. Sa mise en œuvre opérationnelle permet, pour l'entreprise, d'organiser activement sa curiosité vis-à-vis des changements de son environnement dans le but de renforcer sa compétitivité durable.

Son usage

100%

MATCHING BLOCK 17/54

W

http://www.veille-strategique.org/docs/__chapi ...

a pour but d'aider à « créer » des opportunités d'affaires, d'innover, de s'adapter à l'évolution de l'environnement, d'éviter les surprises stratégiques désagréables, de réduire les risques et l'incertitude en général.

Lesca et Mangret (2007) apportent une précision sur les mots clés de ce concept à savoir :

95%

MATCHING BLOCK 9/54

W

<http://www.veille-strategique.org/docs/2007-Le ...>

Le mot « stratégique » indique que les informations de veille ont pour but d'aider à la prise de décisions qui ne se répètent pas à l'identique (Lesca, 2003). Par conséquent le décideur ne dispose pas de modèles déjà éprouvés par l'expérience, il est chaque fois devant un cas nouveau. En outre ces décisions sont susceptibles d'avoir de lourdes conséquences (bonnes ou mauvaises) pouvant remettre en cause la pérennité de l'entreprise.

100%

MATCHING BLOCK 10/54

W

<http://www.veille-strategique.org/docs/2007-Le ...>

Le mot « anticipative » signifie que, la veille est délibérément orientée vers le futur (par opposition aux concepts de veille rétrospective et d'observatoire). De même, les informations recherchées en priorité (mais pas en exclusivité) sont dites « informations anticipatives » pour signifier que leur interprétation et leur traitement visent à éclairer le futur, du moins un futur en accord avec le métier de l'entreprise (de quelques mois à un ou deux ans, par exemple).

L'

92%

MATCHING BLOCK 11/54

W

<https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-g ...>

information anticipative est l'information qui permet à l'entreprise, moyennant une interprétation appropriée, de voir venir à l'avance certains changements de son environnement socio-économique, dans le but d'en tirer un avantage ou bien d'éviter un risque. On peut distinguer deux types d'informations anticipatives : les informations de potentiel : celles qui ont un caractère « statique » et qui renseignent sur les capacités (ou les impossibilités) d'agir de l'acteur ciblé

et les signaux faibles ou signes d'alerte précoces qui sont les informations

100%

MATCHING BLOCK 12/54

W

[https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-g ...](https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-g...)

pour piloter l'entreprise dans la bonne direction et pour regarder plus loin que le quotidien. Ce type d'information est lié à des tâches peu répétitives réalisées dans un contexte d'incertitude.

La veille anticipative stratégique est alors une pratique qui englobe les actions de collecte, d'analyse et de diffusion des informations en vue de rendre plus intelligible l'environnement de l'entreprise. En cherchant à anticiper les évolutions du marché par une mise en valeur des informations et des connaissances, la veille a pour objectif d'accroître l'adaptabilité de l'entreprise à son marché. Inscrit dans une logique réactive, la veille peut aussi être développée dans une perspective proactive en permettant aux entreprises d'anticiper certaines menaces, voire de saisir des opportunités dans un contexte turbulent à venir (Ansoff, 1987). 1.1.2. Les domaines primordiales de la veille stratégique La surveillance concerne de nombreux domaines de l'environnement de l'entreprise qui décompose la veille stratégique en plusieurs variantes. Bulinge (2002) va identifier les différents domaines de la veille qui peuvent être élargis à tous les secteurs possibles. Bien qu'il existe plusieurs types de veille nous pouvons constater que les domaines les plus couramment utilisés, les plus importantes et les plus susceptibles d'avoir une influence sur la prévention de la défaillance des entreprises

100%

MATCHING BLOCK 18/54

W

[https://www.researchgate.net/publication/28217 ...](https://www.researchgate.net/publication/28217...)

sont : la veille technologique, la veille commerciale, la veille concurrentielle, la veille

juridique et

91%

MATCHING BLOCK 13/54

W

[https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl ...](https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl...)

la veille environnementale. • La veille commerciale : s'intéresse à l'évolution des besoins des clients à long terme (

les producteurs doivent ainsi prendre en compte les préoccupations des consommateurs, mais aussi celles des distributeurs),

100%

MATCHING BLOCK 14/54

W

[https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl ...](https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl...)

à l'évolution de la relation des clients à l'entreprise et, dans une moindre mesure, à la solvabilité des clients (Pateyron, 1997) ; •

100%

MATCHING BLOCK 15/54

W

[https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl ...](https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl...)

La veille concurrentielle est l'activité par laquelle l'entreprise identifie

ses concurrents actuels et potentiels, leurs

97%

MATCHING BLOCK 16/54

W

[https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl ...](https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl...)

stratégies et éventuellement leurs intentions ou projets futurs de manière à anticiper toute décision susceptible de perturber l'activité de l'entreprise ou au contraire de conduire à une opportunité qu'il faudrait ne pas rater. Porter (1986) énumère les informations susceptibles d'être collectées pour comprendre le comportement du concurrent et surtout pour anticiper ses actions futures. Celles-ci sont rassemblées en cinq points principaux : les performances actuelles du concurrent, sa stratégie, ses nouveaux objectifs, ses capacités et les hypothèses qui sous-tendent son action et ses décisions ; • La veille technologique

est l'observation de l'environnement scientifique, technique et technico-économique pour en déduire les menaces et les opportunités de développement en la matière. Martinet et Ribault (1989) soutiennent que la veille technologique a trait aux acquis scientifiques et techniques, aux produits, aux procédés de fabrication, aux matériaux, aux systèmes d'information et aux prestations de services ; • La veille juridique s'applique au domaine du droit et intègre deux catégories

de veilles complémentaires à savoir : la veille législative et la veille réglementaire. La veille juridique a pour objet non seulement d'isoler les récentes dispositions juridiques qui sont entrées en vigueur mais aussi de traiter les informations récoltées en fonction de la pertinence. • La veille sanitaire est l'action de surveiller l'état de santé d'une population afin de prévenir des menaces d'épidémies. La veille sanitaire est définie comme la collecte, l'analyse et l'interprétation en continu par les structures de santé publique des signaux pouvant représenter un risque pour la santé publique dans une perspective d'anticipation, d'alerte et d'action précoce. • La veille environnementale concerne le reste de l'environnement de l'entreprise. C'est l'activité par laquelle l'entreprise se met à l'écoute de tout changement pouvant survenir dans l'environnement et susceptible de perturber son activité ou d'ouvrir de nouvelles opportunités. On peut citer la veille politique et réglementaire, la veille sociale, la veille d'acquisition...

1.2. La défaillance d'une entreprise : définition, caractéristiques et facteurs explicatifs

100%

MATCHING BLOCK 19/54

W [http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/ ...](http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/...)

Comme pour toutes les crises, la défaillance des entreprises n'est perçue comme un problème que

par

100%

MATCHING BLOCK 20/54

W [http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/ ...](http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/...)

celles ou ceux qui en sont directement ou indirectement les victimes

et qui doivent en assumer les conséquences (Ben Jabeur et al., 2014). La défaillance n'est pas du domaine exclusif des petites et moyennes entreprises,

elle peut les affecter toutes, quelle que soit leur taille, même celles qui sont cotées en bourse. D'après Soufiane Kherrazi et Khalifa Ahsina (2016),

99%

MATCHING BLOCK 23/54

W <https://core.ac.uk/download/pdf/81166525.pdf>

au sens économique, la défaillance caractérise l'état d'une dégradation de la situation de l'entreprise en termes de valeur ajoutée négative (Gresse, 1994), en matière de performance (Ooghe & Van Wymeersch, 1986) ou encore en matière de positionnement face à l'environnement économique (Bescos, 1987). Au sens financier, la notion de défaillance est souvent assimilée à un état de détresse financière, c'est-à-dire, l'incapacité d'une entreprise débitrice à honorer ses engagements (Casta & Zerbib, 1979). De ce point de vue, une entreprise est en défaillance lorsqu'elle n'arrive pas, par le biais de son actif, à honorer son passif. Toutefois, l'inconvénient majeur de ces deux acceptions réside dans leur caractère large qui ne permet d'établir des frontières entre les entreprises en défaillance et celles en activité.

Selon l'acceptation juridique,

99%

MATCHING BLOCK 25/54

W <https://core.ac.uk/download/pdf/81166525.pdf>

la défaillance est associée à la constatation d'une situation de cessation des paiements. Autrement dit, une entreprise est défaillante du moment qu'elle se soumet à une procédure de défaillance judiciaire. Cela revient donc à juger de la défaillance d'une entreprise suivant son état juridique et non seulement son état économique et/ou financier.

98%

MATCHING BLOCK 21/54

W [http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/ ...](http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/...)

La défaillance recouvre un ensemble de situations qui concourent à la disparition de l'entreprise en raison notamment de graves problèmes financiers qui conduisent à la cessation de paiement. Pour

85%

MATCHING BLOCK 22/54

W [http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/ ...](http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/...)

Blazy et al. (1993), la défaillance est perçue comme la situation à partir de laquelle une procédure de redressement est ouverte à l'encontre d'une entreprise.

Sharabany (2004) estime pour sa part

100%

MATCHING BLOCK 24/54

W [http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/ ...](http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/...)

qu'il y a défaillance dans chacun de ces trois cas de figure : l'activité de l'entreprise est discontinuée : soit cette activité ne dégage pas une rentabilité adéquate, soit elle fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'insolvabilité.

En

100%

MATCHING BLOCK 26/54

W <https://core.ac.uk/download/pdf/47792959.pdf>

effet, la faillite n'est pas un événement soudain qui arrive de façon inattendue (Luoma et Laitinen, 1991).

L'identification des raisons profondes de la défaillance n'est pas évidente. Il est toujours difficile d'énumérer de façon exclusive les facteurs à l'origine de la défaillance. Les causes en sont très nombreuses, et leur conjonction compromet la survie de l'entreprise. Une grande variété de causes a été présentée dans différents travaux. Toutefois, la majorité de ceux-ci s'accorde pour à dire que deux grandes catégories de facteurs peuvent être recensées. Les causes microéconomiques sont des causes endogènes. Elles représentent le risque spécifique d'origine interne, et trouvent leur source dans les fonctions fondamentales de l'entreprise, principalement la production, la commercialisation ou l'organisation. Les causes macroéconomiques sont des éléments exogènes qui constituent dans certains cas, les principales causes de la défaillance des entreprises telle que les crises économiques. En effet, depuis les années quatre-vingt, on a pu constater qu'indépendamment des ratios financiers, il existe d'autres variables de type conjoncturel liées à l'environnement économique, dont la pertinence est incontestable dans l'explication du phénomène de la défaillance et la détermination de ses causes. Pour Sami Ben Jabeur et Youssef Fahni (2013), les raisons de la défaillance des entreprises sont : baisse de la demande, difficultés d'accès aux débouchés, problèmes de management, mauvais choix stratégique et erreurs de gestion, compétence et formation de l'équipe, obsolescence de l'outil de production, sous capitalisation, fraudes, ... Pour Lasaire (2001) Des modèles plus macro-économiques identifient trois facteurs, à l'origine des défaillances : l'âge de l'entreprise (plus une entreprise est jeune, plus sa probabilité de défaillance est élevée), l'insuffisance de sa rentabilité et la fragilité de sa structure financière, cause d'une crise de solvabilité qui ne lui permet, ni de franchir un choc conjoncturel, ni de financer une croissance trop rapide (les défaillances de PME en forte croissance sont bien connues des banquiers...). Casta et Zerbib (1979), parlent de la défaillance de l'entreprise en la catégorisant selon les approches juridique, économique et financière. 2. Comment prévenir la défaillance des entreprises à travers une veille anticipative stratégique ? L'analyse de

84%

MATCHING BLOCK 27/54

W [https://www.strategie-aims.com/events/conferen ...](https://www.strategie-aims.com/events/conferen...)

la littérature sur le phénomène de défaillance révèle que deux grandes perspectives de recherche portant sur la défaillance de l'entreprise peuvent être distinguées à savoir la perspective prédictive (la prédiction) et la perspective préventive (la prévention). Dans la mesure où la prédiction permet essentiellement un diagnostic à court terme du niveau de risque de défaillance, nous focalisons notre attention sur les recherches inscrites dans une perspective de prévention

de la défaillance,

suivant

ainsi les préceptes de Argenti (1976), pour qui « seule

une approche complète qui remonte jusqu'aux

causes fondamentales de la défaillance et qui explique comment les événements se sont enchaînés permet réellement une anticipation et

93%

MATCHING BLOCK 35/54

W [https://www.strategie-aims.com/events/conferen ...](https://www.strategie-aims.com/events/conferen...)

une prévention de ce phénomène. ». Fondamentalement, l'objectif de cette dernière est de comprendre et d'expliquer ce phénomène ainsi que de proposer des solutions pour anticiper la défaillance ou pour redresser la situation de l'entreprise défaillante. A l'analyse, deux types de recherches préventives peuvent être distingués : les recherches statiques et les recherches dynamiques. D'une part, les études statiques portent sur l'identification et l'analyse des facteurs de défaillance de l'entreprise sans apporter aucune précision quant à la chronologie des événements (Koenig, 1985 ; Thornhill et Amit, 2003). D'autre part, les études dynamiques mettent en évidence un ou plusieurs modèles présentant différentes étapes successives par lesquelles passent les entreprises défaillantes (Argenti, 1976 ; Laitinen, 1991). Cependant, jusqu'à présent, le courant de recherche consacré à la prévention de défaillance de l'entreprise a reçu relativement peu d'échos (Van Caillie, 2006).

En

99%

MATCHING BLOCK 28/54

W [https://www.strategie-aims.com/events/conferen ...](https://www.strategie-aims.com/events/conferen...)

particulier, peu de recherches statiques ou dynamiques ont été consacrées respectivement à l'identification de différents profils d'entreprises défaillantes ou à la mise en évidence de différentes trajectoires-types de défaillance (Crutzen et Van Caillie, 2007) alors qu'il est clair que toutes les entreprises ne se comportent pas de la même manière lorsqu'elles sont défaillantes (Argenti, 1976 ; Laitinen, 1991).

Toutefois, dans le cadre d'une recherche statique, Crutzen et Van Caillie (2008) ont proposé sept (07) profils de défaillance d'entreprises en difficulté émanant de leur analyse exploratoire, et dont la première a retenu notre attention à savoir «

98%

MATCHING BLOCK 29/54

W [https://www.strategie-aims.com/events/conferen ...](https://www.strategie-aims.com/events/conferen...)

les entreprises en difficulté suite à un ou plusieurs chocs externes ». Ce premier profil regroupe les entreprises qui ont des difficultés importantes suite à un ou différents chocs externes alors qu'elles avaient des performances allant de bonnes à très moyennes avant ce ou ces événements. Deux types de chocs externes peuvent être distingués, d'une part, la perte (défaillance, fin de collaboration, etc.) ou les pressions exercées par un partenaire commercial (fournisseur ou client généralement) dont l'entreprise est fortement dépendante

et

97%

MATCHING BLOCK 30/54

W [https://www.strategie-aims.com/events/conferen ...](https://www.strategie-aims.com/events/conferen...)

d'autre part, les pressions provenant de l'environnement macro-économique ou concurrentiel de l'entreprise. Néanmoins, comme souligné par Ooghe et Waeyaert (2004), la défaillance de ces entreprises est originellement liée à des manquements internes tels qu'une mauvaise anticipation de l'évolution de l'environnement de l'entreprise, un manque de veille concurrentielle ou stratégique, un manque de précautions ou une mauvaise stratégie commerciale.

Il apparaît donc évident que la veille anticipative stratégique joue un rôle important dans la prévention de la défaillance des entreprises en ce sens que si elle est bien effectuée, elle peut fournir les informations nécessaires aux organisations pour anticiper les menaces pouvant provenir de l'environnement et saisir les opportunités qui s'y présentent. Bonnardel et al. (2018) à travers une recherche-intervention auprès des TPE vont dans le même sens en montrant que l'une des difficultés de ces entreprises est l'absence d'analyse de leur environnement par les dirigeants,

75%

MATCHING BLOCK 31/54

W [https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v ...](https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v...)

parmi lesquels n'est analysée aucune donnée sur leur secteur d'activité et ses tendances et

aucune donnée sur leurs principaux concurrents. Ces auteurs avancent que

100%

MATCHING BLOCK 32/54

W

[https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v ...](https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v...)

l'absence d'analyse des principaux concurrents génère par exemple une absence de réflexion sur la tarification de l'entreprise en comparaison à la concurrence et peut se traduire par une tarification trop faible pour l'entreprise.

De même,

100%

MATCHING BLOCK 33/54

W

[https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v ...](https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v...)

l'absence d'analyse du secteur d'activité et de ses tendances entraîne une mauvaise connaissance du marché des fournisseurs qui peut se traduire par un surcoût pour l'entreprise.

Il est donc crucial pour les entreprises et les PME en particulier d'avoir une très bonne maîtrise de leur environnement afin d'éviter les mauvaises surprises provenant de cette dernière et la veille anticipative stratégique paraît être un outil incontournable aux entreprises pour palier à ce besoin informationnel. 3. Méthodologie de l'étude La démarche adoptée dans le cadre de cette étude étant hypothético-déductive plus précisément s'agissant d'une étude descriptive, il a donc été mené une analyse théorique pour définir les concepts de veille anticipative stratégique et de défaillance d'entreprise. Le choix de la méthode utilisée pour la collecte des données s'est porté sur l'administration d'un questionnaire standardisé, de manière directe comportant uniquement des questions fermées à choix multiples, formulées simplement pour la meilleure compréhension des répondants. Le questionnaire est formé des questions allant des caractéristiques de l'entreprise et du répondant, la perception des dirigeants des causes de la défaillance des PME en contexte du Covid-19, des mesures ou les stratégies de prévention des défaillances des difficultés rencontrées en période de Covid-19, de la perception des dirigeants de l'impact de la veille anticipative stratégique sur la prévention de la défaillance. Il a donc été administré auprès d'un échantillon de 102 PME dont seulement 53 ont été récupérés et jugés exploitables dans les villes de Maroua (16), Garoua (27) et Ngaoundéré (10). Une fois les données collectées, elles vont subir un traitement statistique à l'aide du logiciel de traitement de données SPSS.

4. Analyse des résultats 4.1. Caractérisation des entreprises et profil des dirigeants interrogés

4.1.1. Les secteurs d'activités des entreprises

L'analyse du tri à plat révèle que parmi les trois villes impliquées dans la recherche, la majorité des entreprises interrogées se trouve dans les villes de Garoua (50,9%) et Maroua (30,2%), quant à celles de Ngaoundéré nous avons un taux de représentation de 18,9%. Les secteurs d'activités prisés par ces entreprises sont généralement l'industrie (30,2%), le commerce (30,2%), l'agriculture et l'élevage (20,8%) et enfin le secteur du service (18,9%). On constate donc que le commerce et l'industrie sont les secteurs d'activités prédominantes dans cet échantillon (32 PME), ce qui peut s'expliquer par le fait que les régions septentrionales sont fortement dominées par les activités commerciales qui ne nécessitent pas toujours d'énormes moyens financiers lors du démarrage. L'activité industrielle quant à elle est en plein essor mais elle reste généralement artisanale dans cette partie du pays.

4.1.2. L'âge des entreprises Les résultats du tri à plat mettent en évidence le jeune âge d'une grande majorité des entreprises de l'échantillon avec 28,3% ayant une durée d'existence comprise entre 1 et 5 ans, suivi de celles comprise entre 6 et 10 ans (28,3%) et celles de la tranche 11-15 ans (18,9%). Les entreprises les plus vieilles (ayant une durée d'existence supérieure à 15 ans) ne représentent que seulement 24,5 % de l'échantillon. En outre l'analyse du tri croisé nous montre que les entreprises les plus jeunes appartiennent beaucoup plus aux secteurs du commerce (14 PME) et de l'industrie (10 PME).

Graphique 1: Tranche d'âge des entreprises 1-5 ans 6-10 ans 11-15 ans 16-20 ans 21-25 ans plus de 25 ans 28.3 28.3 18.899999999999999 13.2 3.8 7.5

4.1.3. Profil des dirigeants des PME interrogées Les résultats du tri à plat nous montrent que l'âge des dirigeants des PME dans les localités ciblées est généralement compris dans la tranche de 20-30 ans (37,7%) et celle de 31-40 ans (33,8 %). Les dirigeants les plus vieux de l'échantillon sont ceux de la tranche d'âge de 40 à 50 ans et représentent 18,9 %. Cet écart peut s'expliquer par le fait que les jeunes des localités concernées sont plus entreprenants et dynamiques que les personnes âgées. En outre, la statistique descriptive révèle que le niveau scolaire prédominant chez les dirigeants

interrogés est celui universitaire (34 %) suivi du niveau secondaire (32,1 %). Il est également noté que 11,3 % des dirigeants n'ont pas de niveau scolaire mais dont leur expérience leur ont permis de disposer du minimum intellectuel pour exercer une activité, et enfin seulement 22,6 % ont un niveau d'éducation du primaire.

4.2. La perception des dirigeants des causes de la défaillance des PME dans le contexte de Covid-19 Avec l'avènement de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises se sont heurtées à une multitude de difficultés pouvant mettre en péril leur activité. Les difficultés rencontrées le plus par les dirigeants de PME interrogées et qui peuvent être à l'origine de leur défaillance concernent, le manque de moyens financiers (92,5%), l'insolvabilité des clients (77,4%), le changement des prix sur le marché (73,6%), l'inefficacité de l'appareil productif (67,9%) et l'insolvabilité face aux fournisseurs (62,3%). En outre ces dirigeants sont aussi confrontés au manque de personnel qualifié (54,7%) et l'absence de rentabilité (62,3%), la non-maîtrise des TIC (60,4%) et les lois et décrets gouvernementaux (64,2%). Concernant cette dernière, elle concerne généralement les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la Covid-19 et qui ont affecté négativement la bonne marche des activités des PME.

4.3. Les stratégies de prévention de la défaillance L'analyse des données du tri à plat révèle que peu de dirigeants ont mis sur pied des stratégies afin de lutter contre la défaillance de leur entreprises en cette période de pandémie de Covid-19 (25 %) contre 75 % (40 PME) qui n'ont pas adopté de stratégies de prévention de la défaillance et qui s'exposent plus facilement aux différents aléas provenant de leur environnement. Pour les entreprises prévenantes, les différentes stratégies de prévention qu'elles ont mises sur pied concernent entre autres le recours aux prêts bancaires (83,7%), l'augmentation du capital par la recherche d'associés (46,4%), la restructuration du personnel et du travail (23%) qui se traduit par la réduction des effectifs ou l'acquisition de nouvelles compétences par la formation des employés ou encore l'adoption du télétravail. De même certaines entreprises ont appliqué des réductions de prix sur leurs biens et services (15,6%) afin d'augmenter leurs parts de marché, ainsi que l'adoption de nouvelles stratégies commerciales à l'instar de la vente en ligne pour contrecarrer l'effet des mesures de confinement. Dans le souci de rester compétitif, l'innovation est très privilégiée par les PME à travers la proposition de nouveaux produits et services (77,4%). La surveillance de l'environnement comme mesure de prévention de la défaillance auprès des PME enregistre un score très faible auprès des dirigeants (9,3%). Fort est donc de constater que la veille anticipative stratégique occupe une place très faible voire marginale auprès des dirigeants des PME en tant que stratégie pour prévenir le risque de faillite alors qu'elle est un outil devenu indispensable de nos jours en raison des mutations de plus en plus brusques de l'environnement. Le tri à plat révèle à cet effet que de nombreux dirigeants de PME utilisent rarement l'information en provenance de l'environnement (45,3%) contre 28,3 % qui le font souvent et 26,4 % qui le font régulièrement. La veille nécessite ainsi une reconsidération et une revalorisation de la part des dirigeants des PME afin de réduire le risque de défaillance des PME camerounaises qui est très élevé (Camericap-Parc, 2016).

4.4. Importance et utilité des informations de l'environnement pour les dirigeants des PME L'analyse du tri à plat nous révèle que les dirigeants de PME interrogés accordent une grande importance pour les informations en provenance de l'environnement (60,4 %) malgré qu'elle ne soit pas toujours bien exploitée par ces dernières. Seulement 17 % des dirigeants de PME interrogés considèrent que les informations sur l'environnement n'ont aucune importance et de ce fait ne voient pas son utilité sur leurs activités. Pour les entreprises ayant répondu favorablement, on note à travers le tri à plat qu'elles utilisent prioritairement les informations sur leur environnement pour mieux connaître le marché (62,3%), pour une meilleure prise de décision (60,4%) et pour la recherche d'opportunités (60,4%). De même certains dirigeants de PME ont recours uniquement à l'information en situation de crise (52,8%) pour trouver la solution adéquate, c'est ainsi que d'autres dirigeants utilisent plutôt seulement les informations sur l'environnement pour la résolution de problèmes complexes (41,5%).

4.5. Perception des dirigeants de l'influence de la pratique de la veille anticipative stratégique sur la prévention de la défaillance des PME. Afin de mieux mesurer la perception des dirigeants de l'influence que la pratique de la veille anticipative stratégique peut avoir sur la prévention de la défaillance des entreprises, nous avons abordé la veille à travers ses différentes variantes (veille technologique, concurrentielle, sanitaire, commerciale, environnementale et juridique) pour obtenir une meilleure qualité de réponse de la part des dirigeants. En premier lieu, il en ressort de l'analyse descriptive que les dirigeants de PME perçoivent que la pratique de la veille technologique peut avoir une influence positive sur la défaillance de leurs entreprises (67,9 % d'avis tout à fait d'accord), seulement 13, 2% ont une perception négative. Ainsi donc, la maîtrise des informations sur les technologies et procédés de fabrication peut permettre aux dirigeants de PME d'être à jour sur les outils de production nécessaires à leurs activités. La veille technologique peut donc aider les dirigeants à mieux anticiper l'obsolescence de leurs équipements qui est une difficulté fréquemment rencontrée auprès des PME, en leur permettant de trouver ceux encore plus performants afin de rester compétitif.

S'agissant de l'influence de la veille concurrentielle sur la prévention de la défaillance des entreprises, (58,5%) des dirigeants estiment que cette pratique est d'une importance capitale et peut influencer positivement car pour eux, la maîtrise des informations sur les concurrents peut permettre de proposer des produits de qualité afin de gagner des parts de marché. La lutte concurrentielle est devenue de nos jours de plus en plus farouche pour les PME surtout lorsqu'elles sont confrontées aux grandes entreprises qui mettent en péril leur pérennité, la veille concurrentielle se veut ainsi être un instrument leur permettant d'avoir un coup d'avance sur leurs concurrents en leur informant sur leurs stratégies, leurs offres, leurs technologies, etc. En cette période de crise sanitaire qui a conduit à la faillite de nombreuses entreprises et affecté la bonne marche d'autres entreprises dans de nombreux secteurs d'activités, il était important d'anticiper les répercussions de la Covid-19 sur les activités économiques. A cet effet nombreux sont les dirigeants de PME qui perçoivent que la veille sanitaire peut contribuer positivement à la prévention de la défaillance des PME (67,9 %) tandis que 24,5% ont un avis contraire. En d'autres termes la maîtrise des informations sur l'environnement sanitaire peut permettre d'anticiper les effets négatifs d'une crise sanitaire sur la pérennité de leur activité. Elle doit donc occuper actuellement en ce contexte sanitaire une place centrale voire primordiale au sein des entreprises qui ont le souci de ne plus se faire surprendre par une pandémie ou une épidémie en leur permettant d'adopter rapidement des stratégies de riposte ou d'évitement des effets de la crise sur leurs activités. Concernant la veille commerciale, 73,6 % de répondants estiment que sa pratique peut contribuer à la prévention de la défaillance des entreprises contre 3,8% qui ont une opinion négative et 22,6% ayant un avis neutre. Ainsi donc, la maîtrise des informations sur l'environnement commercial permet de prévoir l'évolution des prix sur le marché qui est une difficulté que rencontrent généralement les PME qui ne disposent pas suffisamment de moyens financiers que les grandes entreprises. La veille commerciale permet d'anticiper rapidement les besoins du marché afin d'être toujours en accord avec les attentes des clients et éviter d'être dépassé par la concurrence. Elle permet également de suivre le degré de solvabilité des clients afin d'éviter le comportement opportuniste de ces derniers qui effectuent des achats à crédit sans possibilité de remboursement entraînant par la même occasion l'insolvabilité de l'entreprise auprès de ses créanciers, comme le précisent Boisselier et Dufour (2003) pour qui « La défaillance d'une entreprise a souvent pour origine, la défaillance d'un client ». Enfin en ce qui concerne la veille juridique et la veille environnementale, les dirigeants s'accordent aussi en grande majorité sur le fait qu'elles peuvent concourir à la prévention de la défaillance des entreprises (62,3% contre 28,3%). C'est ainsi que la maîtrise des informations sur l'environnement en général aide à éviter d'être surpris par des changements brusques de l'environnement qui, lorsqu'elles sont négatives mettent en péril la capacité de survie des entreprises encore plus des PME. De même, la gestion des informations sur l'aspect juridique confère à l'entreprise la maîtrise et le suivi des mécanismes juridiques prévus par le droit OHADA permettant de lutter efficacement contre les défaillances d'entreprise et de connaître toutes les caractéristiques d'une entreprise défaillante prévues par la réglementation afin de mettre les moyens en œuvre pour y échapper. Toh (2015) va dans le même sens en stipulant que le législateur OHADA préconise et encourage l'esprit d'anticipation chez les dirigeants comme moyen de prévention de la défaillance étant donné qu'elle coûte moins chère à l'entreprise que la faillite elle-même, et quoi de mieux que la veille pour accompagner le dirigeant dans cette épreuve.

Conclusion La défaillance des PME est une problématique d'actualité surtout avec l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Il était donc question de cette communication d'analyser la perception des dirigeants de l'influence que peut avoir la pratique de la veille anticipative stratégique sur la prévention de la défaillance des PME. Pour les dirigeants des PME interrogés, les principales causes de la défaillance des PME sont le manque des moyens financiers, l'insolvabilité des clients et le changement constant des prix sur le marché. Peu de dirigeants ont anticipé non seulement la venue de la pandémie mais aussi mis en place des stratégies de prévention de la défaillance. Les dirigeants prévenants ont adopté comme stratégies principales le recours aux prêts bancaires et la mise sur le marché de nouveaux produits. Malgré le fait que les dirigeants considèrent les informations de l'environnement comme capitales pour leur entreprise, ils traînent encore à mener et mettre en place une activité formelle de veille anticipative stratégique. Néanmoins, les dirigeants des PME au Cameroun perçoivent la pratique de la veille anticipative stratégique à travers ses facettes la solution idoine pour la prévention de la défaillance des entreprises. Cette recherche interpelle fortement les dirigeants principalement ceux des PME, sur le rôle que peut jouer la pratique de la veille anticipative stratégique sur non seulement l'anticipation de des changements de l'environnement et la compétitivité des entreprises mais aussi pour prévenir la défaillance de ces dernières. Cette recherche n'est qu'une étude exploratoire. Une étude approfondie avec un échantillon représentatif des dirigeants d'entreprises en difficulté ou en défaillance est à envisager pour mieux analyser l'influence de la pratique de la veille anticipative stratégique sur la prévention de la défaillance des PME.

Bibliographie •

100%

MATCHING BLOCK 34/54

W [https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl ...](https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl...)

Aguilar F.J. (1967), Scanning the business environment, Mac Millan, Wiley, 239p; • Ansoff H.

I. (1987), « The emerging paradigm of strategic behavior », Strategic Management Journal, Vol. 8,

100%

MATCHING BLOCK 38/54

SA Hana Ajili mastère.docx (D77844259)

pp. 501-515 ; • Argenti, J., (1976), Corporate Collapse: the causes and symptoms, Holsted Press, McGraw-Hill, London; •

Ben Jabeur S., Fahmi Y., Taghzouti A., Sadok H. (2014),

95%

MATCHING BLOCK 36/54

W [http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/ ...](http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/...)

La défaillance des entreprises: une revue de littérature, Working Paper2014-315, IPAG Business School ; •

Bergeron P. (2000), Veille stratégique et PME : Comparaison des approches gouvernementales de soutien, Presses de l'Université du Québec, p1 ; •

100%

MATCHING BLOCK 41/54

W <https://www.theses.fr/2016ANGE0025.pdf>

Blazy R., Charlety P., Combiér J. (1993), Les défaillances d'entreprises : des difficultés visibles plusieurs années à l'avance,

In: Economie et statistique,
n°268-269,

pp. 101-111 ; •

Boisselier P., Dufour D. (2003), Scoring et anticipation de défaillance des entreprises : une approche par la régression logistique,

Identification et maîtrise des risques : enjeux pour l'audit, la comptabilité et le contrôle de gestion,

May 2003, Belgique ; • Bonnardel M.

97%

MATCHING BLOCK 37/54

W [https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v ...](https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v...)

S., Rouveure T., Geniaux I. (2018), Prévenir la défaillance des TPE en accompagnant leurs dirigeants dans la conception d'une réflexion stratégique, Revue internationale P.M.E.,

Volume 31, Numéro 3-4, 2018, p. 167-197 ; •

100%

MATCHING BLOCK 39/54

W [https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl ...](https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl...)

Bulinge F. (2002), Pour une culture de l'information dans les petites et moyennes organisations : un modèle incrémental d'intelligence économique, Thèse de doctorat en science de l'information et de la communication de l'université Toulon Var, 2002, 462p ; •

Camericap-Parc (2016), Etude sur les sciences, la technologie et l'innovation : Cas du Cameroun, une contribution au rapport sur les capacités en Afrique 2017 de l'ACBF, Décembre, 2016 ; •

100%

MATCHING BLOCK 45/54

SA aims2017_4782.docx (D25205417)

Casta J.F, Zerbib J.P. (1979), Prévoir la défaillance des entreprises ? Revue française de comptabilité,

Vol. 97, p.506 – 526 ; •

90%

MATCHING BLOCK 40/54

SA Hana Ajili mastère.docx (D77844259)

Crucifix F. et Darni A. (1993), Symptômes de défaillance et stratégies de redressement de l'entreprise, édition MAXIMA, paris,

p 125 ; •

96%

MATCHING BLOCK 42/54

W [http://www.erudit.org/fr/revues/ipme/2018-v31- ...](http://www.erudit.org/fr/revues/ipme/2018-v31-...)

Crutzen, N. et Van Caillie, D. (2007), L'enchaînement des facteurs de défaillance de l'entreprise : une réconciliation des approches organisationnelles et financières, Communication présentée lors du 28e Congrès annuel de l'Association française de comptabilité. Poitiers, mai • Crutzen, N. et Van Caillie, D. (2008), Vers une typologie des

micros et petites entreprises en difficulté : une étude exploratoire,

Actes

du 17ème Congrès de l'Association Internationale de Management Stratégique,

Mai 2008 ; •

84%

MATCHING BLOCK 46/54

SA aims2017_4782.docx (D25205417)

Gresse C. (1994), Les entreprises en difficultés, Economica, Paris ; • Guilhot B. (2000), Défaillances d'entreprise : soixante-dix ans d'analyse théoriques et empiriques, Revue Française de Gestion, 130, 52-67 ; •

Hermel L. (2001), Maîtriser et pratiquer la veille stratégique, Afnor, Paris ; • Jakobiak (1992), Exemples commentés de veille technologique, Les éditions d'organisation,

Paris ; •

100%

MATCHING BLOCK 43/54

SA Hana Ajili mastère.docx (D77844259)

Koenig, G., (1985), Entreprises en difficultés: des symptômes aux remèdes, Revue Française de Gestion, pp. 84-92 ; •

100%

MATCHING BLOCK 44/54

W [https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl ...](https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/articl...)

Lafaye C. (2004), La phase de traque d'information sur Internet dans un processus de veille stratégique, une approche longitudinale centrée sur les Agents Intelligents, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Université Jean Moulin, Lyon 3, France. •

Laitinen, E.K., (1991), Financial ratios and different failure processes, Journal of Business,

Finance

andAccounting,

87%

MATCHING BLOCK 51/54

SA [Artcile pour le reseau des IAE.RTF \(D1110613\)](#)

vol. 18, n° 5, pp. 649-673; • Lesca H. (1994), Veille stratégique pour le management stratégique : Etat de la question et axes de recherche, Economies et Sociétés, Série Sciences de Gestion, SG, n°20, p 31-50 ; • Lesca H., (2003), Veille stratégique, la méthode L.E.SCAning@.Ed. ems, Management et Société,

France, 190

p ; •

91%

MATCHING BLOCK 47/54

W [http://www.veille-strategique.org/docs/2007-Le ...](http://www.veille-strategique.org/docs/2007-Le...)

Lesca, H., Mancret, G. (2007), Vers une gestion des connaissances tacites pour la veille Anticipative Stratégique dans les PME-PMI : retours d'expérience. In : Management, systèmes d'information et connaissances tacites, Ouvrage collectif sous la direction de Lesca N, Lavoisier H, p 223-252 / 288 p ; •

100%

MATCHING BLOCK 48/54

W [https://www.strategie-aims.com/events/conferen ...](https://www.strategie-aims.com/events/conferen...)

Malecot J. F. (1981), les défaillances : un essai d'explication, Revue Française de Gestion, septembre/octobre, pp. 10-18 ; •

Ooghe, H., et

100%

MATCHING BLOCK 49/54

W <https://www.theses.fr/2016ANGE0025.pdf>

Waeyaert, N. (2004), Causes of company failure and failure paths: The rise and fall of Fardis, European Case Study,

Gate 2 Growth Academic Network in Entrepreneurship, Innovation and Finance; • Pal J., Medway D., Byrom J.(2010), Deconstructing the notion of blame in corporate failure, Journal of Business Research; • Pateyron E. (1997), « La veille stratégique », in Simon Y., Joffre P. (coord.), Encyclopédie de gestion, Economica, Paris, pp. 3465-3475 ; • Porter M. (1986), L'avantage concurrentiel, Inter Editions ; • Ribault J-M. et

Martinet B. (1989),

La veille technologique, concurrentielle et commerciale, les éditions d'organisation,

91%

MATCHING BLOCK 50/54

W [http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/ ...](http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/...)

Paris, P 24 ; • Sharabany R (2004), Business failures and macroeconomic risk factors, Discussion paper 06, Bank of Israel, Research Department; •

97%

MATCHING BLOCK 54/54

SA [Simonet Suzanne_1107215_Audit Expertise 2 \(AE2 ... \(D4799250\)](#)

Thornhill, S. et Amit, R., (2003), Learning about Failure: Bankruptcy, Firm Age and the Resource-Based View, Organization Science, Vol. 15, pp. 497-509; •

Toh A. (2015), La prévention des difficultés des entreprises : étude comparée de droit français et droit OHADA, thèse de droit, Université de Bordeaux, France ; •

100%

MATCHING BLOCK 52/54

W [https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v ...](https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v...)

Van Caillie, D. (2006). Élaboration d'une méthodologie d'évaluation du risque de défaillance d'une entreprise : le modèle de l'index de déséquilibre, Note méthodologique. CEPE, Université de Liège ; •

Zopounidis C. (1995), Evaluation du risque de défaillance de l'entreprise : Méthodes et cas d'application, Economica, série Techniques de Gestion, Paris. 15

Graphique 1: Tranche d'âge des entreprises 1-5 ans 6-10 ans 11-15 ans 16-20 ans 21-25 ans plus de 25 ans 28.3 28.3 18.899999999999999 13.2 3.8 7.5

Hit and source - focused comparison, Side by Side

Submitted text As student entered the text in the submitted document.
Matching text As the text appears in the source.

1/54	SUBMITTED TEXT	100 WORDS	50% MATCHING TEXT	100 WORDS
	Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) Université de Ngaoundéré Laboratoire de Management et de Gestion des Ressources Humaines Cameroun hnatou27@yahoo.fr		Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Chef du Département de Marketing Université de Ngaoundéré (Laboratoire de Recherche en Economie et Gestion des Organisations (LAREGO) Cameroun vtsapi@yahoo.fr	
	<p>W https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1024641.pdf</p>			

2/54	SUBMITTED TEXT	15 WORDS	89% MATCHING TEXT	15 WORDS
	Le rôle macroéconomique des PME dans de nombreux pays africains n'est plus à démontrer.		Le rôle macroéconomique des PME dans de nombreux pays n'est plus à démontrer.	
	<p>W https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:4827</p>			

4/54	SUBMITTED TEXT	13 WORDS	87% MATCHING TEXT	13 WORDS
	Malgré leur place stratégique dans le tissu économique, les PME demeurent vulnérables.		Malgré leur place stratégique dans le tissu économique, les PME restent vulnérables	
	<p>W https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:4827</p>			

3/54	SUBMITTED TEXT	47 WORDS	85% MATCHING TEXT	47 WORDS
	Levratto (2012), définit la défaillance comme l'incapacité de l'entreprise à répondre de manière régulière aux exigences formulées par ses divers partenaires. Elle caractérise l'état d'une entreprise qui n'est pas en mesure de faire face à ses obligations vis-à-vis de ses débiteurs. Pour Charreaux (1996), la défaillance		Levratto (2012) définit la défaillance comme l'incapacité de l'entreprise à répondre de manière régulière aux exigences formulées par ses divers partenaires. De manière générale, la défaillance l'état d'une entreprise qui n'est pas en mesure de faire face à ses obligations vis-à- vis de ses débiteurs. La défaillance	
	<p>W https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar/</p>			

5/54	SUBMITTED TEXT	20 WORDS	92% MATCHING TEXT	20 WORDS
<p>un processus progressif de dégradation des performances et des capacités, pouvant ou non, entraîner l'entreprise vers la défaillance juridique.</p>		<p>un processus progressif de dégradation des performances et des capacités, pouvant ou non, entraîner l'entreprise vers la défaillance juridique.</p>		
<p>W https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar/</p>				

6/54	SUBMITTED TEXT	27 WORDS	100% MATCHING TEXT	27 WORDS
<p>approche simplifiée, se définir comme l'activité ciblée d'acquisition, de traitement et de diffusion de l'information externe à caractère stratégique pour la pérennité de l'entreprise (Lafaye, 2004).</p>		<p>approche simplifiée, se définir comme l'activité ciblée d'acquisition, de traitement et de diffusion de l'information externe à caractère stratégique pour la pérennité de l'entreprise (Lafaye, 2004).</p>		
<p>W https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/download/21187/11342</p>				

8/54	SUBMITTED TEXT	19 WORDS	91% MATCHING TEXT	19 WORDS
<p>grande partie itérative visant à une surveillance active de l'environnement technologique, commercial, concurrentiel..., pour en anticiper les évolutions.</p>		<p>grande partie itérative visant à une surveillance active de l'environnement technologique, commercial, etc., pour en anticiper les évolutions » 15 .</p>		
<p>SA Mémoire d'intelligence économique de Christella SOPHIE ICD P13 G3 (final), c.pdf (D109200395)</p>				

7/54	SUBMITTED TEXT	66 WORDS	73% MATCHING TEXT	66 WORDS
<p>la veille anticipative stratégique comme un processus collectif et pro-actif, par lequel des membres de l'entreprise traquent (perçoivent ou provoquent, et choisissent), de façon volontariste, et utilisent des informations pertinentes concernant leur environnement extérieur et les changements pouvant s'y produire. Sa mise en œuvre opérationnelle permet, pour l'entreprise, d'organiser activement sa curiosité vis-à-vis des changements de son environnement dans le but de renforcer sa compétitivité durable.</p>		<p>La Veille Anticipative Stratégique – Intelligence Collective (VAS-IC) est le processus collectif et pro-actif, par lequel des membres de l'entreprise (ou personnes sollicitées par traquent (perçoivent ou et choisissent), de façon volontariste, et utilisent des informations pertinentes concernant leur environnement extérieur et les changements pouvant s'y produire. Dit en d'autres la VAS-IC est une façon, pour l'entreprise, d'organiser activement sa curiosité vis-à-vis des changements de son environnement dans le but de renforcer sa compétitivité durable.</p>		
<p>W http://www.veille-strategique.org/docs/___chapitre-1-ancrages.pdf</p>				

17/54	SUBMITTED TEXT	33 WORDS	100% MATCHING TEXT	33 WORDS
	a pour but d'aider à « créer » des opportunités d'affaires, d'innover, de s'adapter à l'évolution de l'environnement, d'éviter les surprises stratégiques désagréables, de réduire les risques et l'incertitude en général.			a pour but d'aider à créer des opportunités d'affaires, d'innover, de s'adapter à l'évolution de l'environnement, d'éviter les surprises stratégiques désagréables, de réduire les risques et l'incertitude en général.
	<p>W http://www.veille-strategique.org/docs/___chapitre-1-ancrages.pdf</p>			

9/54	SUBMITTED TEXT	72 WORDS	95% MATCHING TEXT	72 WORDS
	Le mot « stratégique » indique que les informations de veille ont pour but d'aider à la prise de décisions qui ne se répètent pas à l'identique (Lesca, 2003). Par conséquent le décideur ne dispose pas de modèles déjà éprouvés par l'expérience, il est chaque fois devant un cas nouveau. En outre ces décisions sont susceptibles d'avoir de lourdes conséquences (bonnes ou mauvaises) pouvant remettre en cause la pérennité de l'entreprise.			Le mot « stratégique » indique, dans notre contexte, que les informations de veille ont pour but d'aider à la prise de décisions qui ne se répètent pas à l'identique [LES 03] Par conséquent le décideur ne dispose pas de modèles déjà éprouvés par l'expérience, il est chaque fois devant un cas nouveau. En outre ces décisions sont susceptibles d'avoir de lourdes conséquences (bonnes ou mauvaises) pouvant remettre en cause la pérennité de l'entreprise.
	<p>W http://www.veille-strategique.org/docs/2007-Lesca-Mancret.pdf</p>			

10/54	SUBMITTED TEXT	75 WORDS	100% MATCHING TEXT	75 WORDS
	Le mot « anticipative » signifie que, la veille est délibérément orientée vers le futur (par opposition aux concepts de veille rétrospective et d'observatoire). De même, les informations recherchées en priorité (mais pas en exclusivité) sont dites « informations anticipatives » pour signifier que leur interprétation et leur traitement visent à éclairer le futur, du moins un futur en accord avec le métier de l'entreprise (de quelques mois à un ou deux ans, par exemple).			Le mot « anticipative » signifie que, la veille est délibérément orientée vers le futur (par opposition aux concepts de veille rétrospective et d'observatoire). De même, les informations recherchées en priorité (mais pas en exclusivité) sont dites « informations anticipatives » pour signifier que leur interprétation et leur traitement visent à éclairer le futur, du moins un futur en accord avec le métier de l'entreprise (de quelques mois à un ou deux ans, par exemple).
	<p>W http://www.veille-strategique.org/docs/2007-Lesca-Mancret.pdf</p>			

11/54	SUBMITTED TEXT	71 WORDS	92% MATCHING TEXT	71 WORDS
<p>information anticipative est l'information qui permet à l'entreprise, moyennant une interprétation appropriée, de voir venir à l'avance certains changements de son environnement socio-économique, dans le but d'en tirer un avantage ou bien d'éviter un risque. On peut distinguer deux types d'informations anticipatives : les informations de potentiel : celles qui ont un caractère « statique » et qui renseignent sur les capacités (ou les impossibilités) d'agir de l'acteur ciblé</p>		<p>Information anticipative 19C'est l'information qui permet à l'entreprise, moyennant une interprétation appropriée, de voir venir à l'avance certains changements de son environnement socio-économique, dans le but d'en tirer un avantage ou bien d'éviter un risque. Nous distinguons deux types d'informations anticipatives : 20 • les informations de potentiel : celles qui ont un caractère « statique » et qui renseignent sur les capacités (ou les impossibilités) d'agir de l'acteur ciblé. •</p>		
<p>W https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2006-2-page-19.htm</p>				
12/54	SUBMITTED TEXT	31 WORDS	100% MATCHING TEXT	31 WORDS
<p>pour piloter l'entreprise dans la bonne direction et pour regarder plus loin que le quotidien. Ce type d'information est lié à des tâches peu répétitives réalisées dans un contexte d'incertitude.</p>		<p>pour piloter l'entreprise dans la bonne direction et pour regarder plus loin que le quotidien. Ce type d'information est lié à des tâches peu répétitives réalisées dans un contexte d'incertitude.</p>		
<p>W https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2006-2-page-19.htm</p>				
18/54	SUBMITTED TEXT	14 WORDS	100% MATCHING TEXT	14 WORDS
<p>sont : la veille technologique, la veille commerciale, la veille concurrentielle, la veille</p>		<p>sont la veille technologique, la veille commerciale, la veille concurrentielle, la veille</p>		
<p>W https://www.researchgate.net/publication/282176069_La_veille</p>				
13/54	SUBMITTED TEXT	26 WORDS	91% MATCHING TEXT	26 WORDS
<p>la veille environnementale. • La veille commerciale : s'intéresse à l'évolution des besoins des clients à long terme (</p>		<p>La veille La veille commerciale s'intéresse à l'évolution des besoins des clients à long terme,</p>		
<p>W https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/download/21187/11342</p>				
14/54	SUBMITTED TEXT	31 WORDS	100% MATCHING TEXT	31 WORDS
<p>à l'évolution de la relation des clients à l'entreprise et, dans une moindre mesure, à la solvabilité des clients (Pateyron, 1997) ; •</p>		<p>à l'évolution de la relation des clients à l'entreprise et, dans une moindre mesure, à la solvabilité des clients (Pateyron, 1997).</p>		
<p>W https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/download/21187/11342</p>				

15/54	SUBMITTED TEXT	10 WORDS	100% MATCHING TEXT	10 WORDS
La veille concurrentielle est l'activité par laquelle l'entreprise identifie		la veille concurrentielle est l'activité par laquelle l'entreprise identifie		
W https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/download/21187/11342				

16/54	SUBMITTED TEXT	97 WORDS	97% MATCHING TEXT	97 WORDS
stratégies et éventuellement leurs intentions ou projets futurs de manière à anticiper toute décision susceptible de perturber l'activité de l'entreprise ou au contraire de conduire à une opportunité qu'il faudrait ne pas rater. Porter (1986) énumère les informations susceptibles d'être collectées pour comprendre le comportement du concurrent et surtout pour anticiper ses actions futures. Celles-ci sont rassemblées en cinq points principaux : les performances actuelles du concurrent, sa stratégie, ses nouveaux objectifs, ses capacités et les hypothèses qui sous-tendent son action et ses décisions ; • La veille technologique		stratégies et éventuellement les intentions ou projets futurs des concurrents de manière à anticiper toute décision susceptible de perturber l'activité de l'entreprise ou au contraire de conduire à une opportunité qu'il faudrait ne pas rater. Porter (1986) énumère les informations susceptibles d'être collectées pour comprendre le comportement du concurrent et surtout pour anticiper ses actions futures. Celles-ci sont rassemblées en cinq points principaux : les performances actuelles du concurrent, sa stratégie, ses nouveaux objectifs, ses capacités et les hypothèses qui sous-tendent son action et ses décisions. 1.1.2.3. La veille technologique		
W https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/download/21187/11342				

19/54	SUBMITTED TEXT	15 WORDS	100% MATCHING TEXT	15 WORDS
Comme pour toutes les crises, la défaillance des entreprises n'est perçue comme un problème que		Comme pour toutes les crises, la défaillance des entreprises n'est perçue comme un problème que		
W http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/2018/03/Kadouama%C3%AF.pdf				

20/54	SUBMITTED TEXT	12 WORDS	100% MATCHING TEXT	12 WORDS
celles ou ceux qui en sont directement ou indirectement les victimes		celles ou ceux qui en sont directement ou indirectement les victimes		
W http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/2018/03/Kadouama%C3%AF.pdf				

23/54	SUBMITTED TEXT	123 WORDS	99% MATCHING TEXT	123 WORDS
	<p>au sens économique, la défaillance caractérise l'état d'une dégradation de la situation de l'entreprise en termes de valeur ajoutée négative (Gresse, 1994), en matière de performance (Ooghe & Van Wymeersch, 1986) ou encore en matière de positionnement face à l'environnement économique (Bescos, 1987). Au sens financier, la notion de défaillance est souvent assimilée à un état de détresse financière, c'est-à-dire, l'incapacité d'une entreprise débitrice à honorer ses engagements (Casta & Zerbib, 1979). De ce point de vue, une entreprise est en défaillance lorsqu'elle n'arrive pas, par le biais de son actif, à honorer son passif. Toutefois, l'inconvénient majeur de ces deux acceptions réside dans leur caractère large qui ne permet d'établir des frontières entre les entreprises en défaillance et celles en activité.</p>		<p>Au sens économique par exemple, la défaillance caractérise l'état d'une dégradation de la situation de l'entreprise en termes de valeur ajoutée négative (Gresse, 1994), en matière de performance (Ooghe & Van Wymeersch, 1986) ou encore en matière de positionnement face à l'environnement économique (Bescos, 1987). Au sens financier, la notion de défaillance est souvent assimilée à un état de détresse financière, c'est-à-dire, l'incapacité d'une entreprise débitrice à honorer ses engagements (Casta & Zerbib, 1979). De ce point de vue, une entreprise est en défaillance lorsqu'elle n'arrive pas, par le biais de son actif, à honorer son passif. Toutefois, l'inconvénient majeur de ces deux acceptions réside dans leur caractère large qui ne permet d'établir des frontières entre les entreprises en défaillance et celles en activité.</p>	
	<p>W https://core.ac.uk/download/pdf/81166525.pdf</p>			

25/54	SUBMITTED TEXT	53 WORDS	99% MATCHING TEXT	53 WORDS
	<p>la défaillance est associée à la constatation d'une situation de cessation des paiements. Autrement dit, une entreprise est défaillante du moment qu'elle se soumet à une procédure de défaillance judiciaire. Cela revient donc à juger de la défaillance d'une entreprise suivant son état juridique et non seulement son état économique et/ou financier.</p>		<p>la défaillance y est associée à la constatation d'une situation de cessation des paiements. Autrement dit, une entreprise est défaillante du moment qu'elle se soumet à une procédure de défaillance judiciaire. Cela revient donc à juger de la défaillance d'une entreprise suivant son état juridique et non seulement son état économique et/ou financier.</p>	
	<p>W https://core.ac.uk/download/pdf/81166525.pdf</p>			

21/54	SUBMITTED TEXT	30 WORDS	98% MATCHING TEXT	30 WORDS
	<p>La défaillance recouvre un ensemble de situations qui concourent à la disparition de l'entreprise en raison notamment de graves problèmes financiers qui conduisent à la cessation de paiement. Pour</p>		<p>la défaillance recouvre un ensemble de situations qui concourent à la disparition de l'entreprise en raison notamment de graves problèmes financiers qui conduisent à la cessation de paiement. Raison pour</p>	
	<p>W http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/2018/03/Kadouama%C3%AF.pdf</p>			

22/54	SUBMITTED TEXT	26 WORDS	85% MATCHING TEXT	26 WORDS
	Blazy et al. (1993), la défaillance est perçue comme la situation à partir de laquelle une procédure de redressement est ouverte à l'encontre d'une entreprise.		Blazy et al. (1993) définissent la défaillance comme « la situation à partir de laquelle une procédure de redressement est ouverte à l'encontre d'une entreprise ».	
	W http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/2018/03/Kadouama%C3%AF.pdf			

24/54	SUBMITTED TEXT	37 WORDS	100% MATCHING TEXT	37 WORDS
	qu'il y a défaillance dans chacun de ces trois cas de figure : l'activité de l'entreprise est discontinuée : soit cette activité ne dégage pas une rentabilité adéquate, soit elle fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'insolvabilité.		qu'il y a défaillance dans chacun de ces trois cas de figure : l'activité de l'entreprise est discontinuée : soit cette activité ne dégage pas une rentabilité adéquate, soit elle fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'insolvabilité.	
	W http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/2018/03/Kadouama%C3%AF.pdf			

26/54	SUBMITTED TEXT	18 WORDS	100% MATCHING TEXT	18 WORDS
	effet, la faillite n'est pas un événement soudain qui arrive de façon inattendue (Luoma et Laitinen, 1991).		effet, la faillite n'est pas un événement soudain qui arrive de façon inattendue (Luoma et Laitinen, 1991).	
	W https://core.ac.uk/download/pdf/47792959.pdf			

27/54	SUBMITTED TEXT	69 WORDS	84% MATCHING TEXT	69 WORDS
	la littérature sur le phénomène de défaillance révèle que deux grandes perspectives de recherche portant sur la défaillance de l'entreprise peuvent être distinguées à savoir la perspective prédictive (la prédiction) et la perspective préventive (la prévention). Dans la mesure où la prédiction permet essentiellement un diagnostic à court terme du niveau de risque de défaillance, nous focalisons notre attention sur les recherches inscrites dans une perspective de prévention		la littérature portant sur le phénomène de la défaillance de l'entreprise, Crutzen et Van Caillie (2007a) rappellent que deux grandes perspectives de recherche portant sur la défaillance de l'entreprise peuvent être distinguées, à savoir la perspective prédictive (la prédiction) et la perspective préventive (la prévention). Dans la mesure où la prédiction permet essentiellement un diagnostic à court terme du niveau de risque de défaillance (qui ne constitue pas notre objet de nous focalisons notre attention sur les recherches inscrites dans une perspective de prévention	
	W https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims/communications/1 ...			

35/54

SUBMITTED TEXT

137 WORDS

93% MATCHING TEXT

137 WORDS

une prévention de ce phénomène. ». Fondamentalement, l'objectif de cette dernière est de comprendre et d'expliquer ce phénomène ainsi que de proposer des solutions pour anticiper la défaillance ou pour redresser la situation de l'entreprise défaillante. A l'analyse, deux types de recherches préventives peuvent être distingués : les recherches statiques et les recherches dynamiques. D'une part, les études statiques portent sur l'identification et l'analyse des facteurs de défaillance de l'entreprise sans apporter aucune précision quant à la chronologie des événements (Koenig, 1985 ; Thornhill et Amit, 2003). D'autre part, les études dynamiques mettent en évidence un ou plusieurs modèles présentant différentes étapes successives par lesquelles passent les entreprises défaillantes (Argenti, 1976 ; Laitinen, 1991). Cependant, jusqu'à présent, le courant de recherche consacré à la prévention de défaillance de l'entreprise a reçu relativement peu d'échos (Van Caillie, 2006).

une perspective prévention des Fondamentalement, l'objectif de ces dernières est de comprendre et d'expliquer ce phénomène ainsi que de proposer des solutions pour anticiper la défaillance ou pour redresser la situation de l'entreprise défaillante. A l'analyse, deux types de recherches préventives peuvent être distingués : les recherches statiques et les recherches dynamiques. D'une part, les études statiques portent sur l'identification et l'analyse des facteurs de défaillance de l'entreprise sans apporter aucune précision quant à la chronologie des événements (Koenig, 1985 ; Thornhill et Amit, 2003). D'autre part, les études dynamiques mettent en évidence un ou plusieurs modèles présentant différentes étapes successives par lesquelles passent les entreprises défaillantes (Argenti, 1976 ; Laitinen, 1991). Malheureusement, jusqu'à présent, le courant de recherche consacré à la prévention de défaillance de l'entreprise a reçu relativement peu d'échos (Van Caillie, 2006)

W [https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims/communications/1 ...](https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims/communications/1...)

28/54

SUBMITTED TEXT

57 WORDS

99% MATCHING TEXT

57 WORDS

particulier, peu de recherches statiques ou dynamiques ont été consacrées respectivement à l'identification de différents profils d'entreprises défaillantes ou à la mise en évidence de différentes trajectoires-types de défaillance (Crutzen et Van Caillie, 2007) alors qu'il est clair que toutes les entreprises ne se comportent pas de la même manière lorsqu'elles sont défaillantes (Argenti, 1976 ; Laitinen, 1991).

particulier, peu de recherches statiques ou dynamiques ont été consacrées respectivement à l'identification de différents profils d'entreprises défaillantes ou à la mise en évidence de différentes trajectoires-types de défaillance (Crutzen et Van Caillie, 2007a) alors qu'il est clair que toutes les entreprises ne se comportent pas de la même manière lorsqu'elles sont défaillantes (Argenti, 1976 ; Laitinen, 1991).

W [https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims/communications/1 ...](https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims/communications/1...)

29/54	SUBMITTED TEXT	81 WORDS	98% MATCHING TEXT	81 WORDS
	<p>les entreprises en difficulté suite à un ou plusieurs chocs externes ». Ce premier profil regroupe les entreprises qui ont des difficultés importantes suite à un ou différents chocs externes alors qu'elles avaient des performances allant de bonnes à très moyennes avant ce ou ces événements. Deux types de chocs externes peuvent être distingués, d'une part, la perte (défaillance, fin de collaboration, etc.) ou les pressions exercées par un partenaire commercial (fournisseur ou client généralement) dont l'entreprise est fortement dépendante</p>		<p>les entreprises en difficulté suite à un ou plusieurs chocs externes (12 entreprises Ce premier profil regroupe les entreprises qui ont des difficultés importantes suite à un ou différents chocs externes alors qu'elles avaient des performances allant de bonnes à très moyennes avant ce ou ces événements. Deux types de chocs externes peuvent être distingués. D'une part, la perte (défaillance, fin de collaboration, etc.) ou les pressions exercées par un partenaire commercial (fournisseur ou client généralement) dont l'entreprise est fortement dépendante.</p>	
	<p>W https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims/communications/1 ...</p>			

30/54	SUBMITTED TEXT	58 WORDS	97% MATCHING TEXT	58 WORDS
	<p>d'autre part, les pressions provenant de l'environnement macro-économique ou concurrentiel de l'entreprise. Néanmoins, comme souligné par Ooghe et Waeyaert (2004), la défaillance de ces entreprises est originellement liée à des manquements internes tels qu'une mauvaise anticipation de l'évolution de l'environnement de l'entreprise, un manque de veille concurrentielle ou stratégique, un manque de précautions ou une mauvaise stratégie commerciale.</p>		<p>D'autres part, les pressions provenant de l'environnement macro-économique ou concurrentiel de l'entreprise. Néanmoins, comme souligné par Ooghe et Waeyaert (2004), la défaillance de ces entreprises est originellement liée à des manquements internes tels qu'une mauvaise anticipation de l'évolution de l'environnement de l'entreprise, un manque de veille concurrentielle ou stratégique, un manque de précautions ou une mauvaise stratégie commerciale.</p>	
	<p>W https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims/communications/1 ...</p>			

31/54	SUBMITTED TEXT	15 WORDS	75% MATCHING TEXT	15 WORDS
	<p>parmi lesquels n'est analysée aucune donnée sur leur secteur d'activité et ses tendances et</p>		<p>parmi lesquels cinq estiment n'analyser aucune donnée sur leur secteur d'activité et ses tendances et</p>	
	<p>W https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar/</p>			

32/54	SUBMITTED TEXT	34 WORDS	100% MATCHING TEXT	34 WORDS
	<p>l'absence d'analyse des principaux concurrents génère par exemple une absence de réflexion sur la tarification de l'entreprise en comparaison à la concurrence et peut se traduire par une tarification trop faible pour l'entreprise.</p>		<p>L'absence d'analyse des principaux concurrents génère par exemple une absence de réflexion sur la tarification de l'entreprise en comparaison à la concurrence et peut se traduire par une tarification trop faible pour l'entreprise :</p>	
	<p>W https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar/</p>			

33/54	SUBMITTED TEXT	27 WORDS	100% MATCHING TEXT	27 WORDS
<p>l'absence d'analyse du secteur d'activité et de ses tendances entraîne une mauvaise connaissance du marché des fournisseurs qui peut se traduire par un surcoût pour l'entreprise.</p>		<p>l'absence d'analyse du secteur d'activité et de ses tendances entraîne une mauvaise connaissance du marché des fournisseurs qui peut se traduire par un surcoût pour l'entreprise : «</p>		
<p>W https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar/</p>				
34/54	SUBMITTED TEXT	21 WORDS	100% MATCHING TEXT	21 WORDS
<p>Aguilar F.J. (1967), Scanning the business environment, Mac Millan, Wiley, 239p; • Ansoff H.</p>		<p>Aguilar F.J. (1967), Scanning the business environment, Mac Millan, Wiley, 239p. Ansoff H.</p>		
<p>W https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/download/21187/11342</p>				
38/54	SUBMITTED TEXT	33 WORDS	100% MATCHING TEXT	33 WORDS
<p>pp. 501-515 ; • Argenti, J., (1976), Corporate Collapse: the causes and symptoms, Holsted Press, McGraw-Hill, London; •</p>		<p>pp 503-527. Argenti J (1976), corporate collapse: the causes and symptoms, Holsted Press, McGraw-Hill, London, 1</p>		
<p>SA Hana Ajili mastère.docx (D77844259)</p>				
36/54	SUBMITTED TEXT	23 WORDS	95% MATCHING TEXT	23 WORDS
<p>La défaillance des entreprises: une revue de littérature, Working Paper2014-315, IPAG Business School ; •</p>		<p>La défaillance des entreprises: une revue de littérature », working paper series 315, IPAG Business School,</p>		
<p>W http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/2018/03/Kadouama%C3%AF.pdf</p>				
41/54	SUBMITTED TEXT	19 WORDS	100% MATCHING TEXT	19 WORDS
<p>Blazy R., Charlety P., Combier J. (1993), Les défaillances d'entreprises : des difficultés visibles plusieurs années à l'avance,</p>		<p>Blazy, R., Charlety, P., & Combier, J. (1993). Les défaillances d'entreprises : des difficultés visibles plusieurs années à l'avance.</p>		
<p>W https://www.theses.fr/2016ANGE0025.pdf</p>				

37/54	SUBMITTED TEXT	25 WORDS	97% MATCHING TEXT	25 WORDS
<p>S., Rouveure T., Geniaux I. (2018), Prévenir la défaillance des TPE en accompagnant leurs dirigeants dans la conception d'une réflexion stratégique, Revue internationale P.M.E.,</p>		<p>S. M., Rouveure, T. & Geniaux, I. (2018). Prévenir la défaillance des TPE en accompagnant leurs dirigeants dans la conception d'une réflexion stratégique. Revue internationale P.M.E., 31 (3-4), 167–197.</p>		
<p>W https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar/</p>				

39/54	SUBMITTED TEXT	47 WORDS	100% MATCHING TEXT	47 WORDS
<p>Bulinge F. (2002), Pour une culture de l'information dans les petites et moyennes organisations : un modèle incrémental d'intelligence économique, Thèse de doctorat en science de l'information et de la communication de l'université Toulon Var, 2002, 462p ; •</p>		<p>Bulinge F. (2002), Pour une culture de l'information dans les petites et moyennes organisations : un modèle incrémental d'intelligence économique, Thèse de doctorat en science de l'information et de la communication de l'université Toulon Var, 2002, 462p.</p>		
<p>W https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/download/21187/11342</p>				

45/54	SUBMITTED TEXT	16 WORDS	100% MATCHING TEXT	16 WORDS
<p>Casta J.F, Zerbib J.P. (1979), Prévoir la défaillance des entreprises ? Revue française de comptabilité,</p>		<p>CASTA J.F, ZERBIB J.P. (1979), Prévoir la défaillance des entreprises ?, Revue française de comptabilité, 97, 506 – 526.</p>		
<p>SA aims2017_4782.docx (D25205417)</p>				

40/54	SUBMITTED TEXT	19 WORDS	90% MATCHING TEXT	19 WORDS
<p>Crucifix F. et Darni A. (1993), Symptômes de défaillance et stratégies de redressement de l'entreprise, édition MAXIMA, paris,</p>		<p>Crucifix F et Darni A (1993), Symptômes de défaillance et stratégies de redressement de l'entreprise, Edition Maxima, paris.</p>		
<p>SA Hana Ajili mastère.docx (D77844259)</p>				

42/54	SUBMITTED TEXT	56 WORDS	96% MATCHING TEXT	56 WORDS
<p>Crutzen, N. et Van Caillie, D. (2007), L'enchaînement des facteurs de défaillance de l'entreprise : une réconciliation des approches organisationnelles et financières, Communication présentée lors du 28e Congrès annuel de l'Association française de comptabilité. Poitiers, mai • Crutzen, N. et Van Caillie, D. (2008), Vers une typologie des</p>		<p>Crutzen, N. et Van Caillie, D. (2007). L'enchaînement des facteurs de défaillance de l'entreprise : une réconciliation des approches organisationnelles et financières. Communication présentée lors du 28 e Congrès annuel de l'Association française de comptabilité. Poitiers, mai. Crutzen, N. et Van Caillie, D. (2009). Vers une taxonomie des</p>		
<p>W http://www.erudit.org/fr/revues/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar.pdf</p>				

46/54	SUBMITTED TEXT	46 WORDS	84% MATCHING TEXT	46 WORDS
<p>Grasse C. (1994), Les entreprises en difficultés, Economica, Paris ; • Guilhot B. (2000), Défaillances d'entreprise : soixante-dix ans d'analyse théoriques et empiriques, Revue Française de Gestion, 130, 52-67 ; •</p>		<p>GRESSE, C. (1994), Les entreprises en difficulté, Paris, Economica. GUILHOT, B. (2000), Défaillances d'entreprise : soixante-dix ans d'analyse théoriques et empiriques, Revue Française de Gestion, 130, 52-67.</p>		
<p>SA aims2017_4782.docx (D25205417)</p>				

43/54	SUBMITTED TEXT	26 WORDS	100% MATCHING TEXT	26 WORDS
<p>Koenig, G., (1985), Entreprises en difficultés: des symptômes aux remèdes, Revue Française de Gestion, pp. 84-92 ; •</p>		<p>Koenig G (1985), entreprises en difficultés: des symptômes aux remèdes, Revue Française de Gestion, pp 84-92.</p>		
<p>SA Hana Ajili mastère.docx (D77844259)</p>				

44/54	SUBMITTED TEXT	46 WORDS	100% MATCHING TEXT	46 WORDS
<p>Lafaye C. (2004), La phase de traque d'information sur Internet dans un processus de veille stratégique, une approche longitudinale centrée sur les Agents Intelligents, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Université Jean Moulin, Lyon 3, France. •</p>		<p>Lafaye C. (2004), La phase de traque d'information sur Internet dans un processus de veille stratégique, une approche longitudinale centrée sur les Agents Intelligents, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Université Jean Moulin, Lyon 3, France.</p>		
<p>W https://revues.imist.ma/index.php/DOREG/article/download/21187/11342</p>				

51/54	SUBMITTED TEXT	62 WORDS	87% MATCHING TEXT	62 WORDS
<p>vol. 18, n° 5, pp. 649-673; • Lesca H. (1994), Veille stratégique pour le management stratégique : Etat de la question et axes de recherche, Economies et Sociétés, Série Sciences de Gestion, SG, n°20, p 31-50 ; • Lesca H., (2003), Veille stratégique, la méthode L.E.SCAnning®.Ed. ems, Management et Société,</p>		<p>Vol.6, n°1, Lesca, H., (1994). Veille stratégique pour le management stratégique : état de la question et axes de recherche. Economie et Sociétés, Série Sciences de Gestion. SG N°20, p.31-50. Lesca, H., (2003).Veille stratégique, la méthode L.E.SCAnning®. Ed. ems, Management et Société</p>		
<p>SA Artcile pour le reseau des IAE.RTF (D1110613)</p>				

47/54	SUBMITTED TEXT	55 WORDS	91% MATCHING TEXT	55 WORDS
<p>Lesca, H., Mancret, G. (2007), Vers une gestion des connaissances tacites pour la veille Anticipative Stratégique dans les PME-PMI : retours d'expérience. In : Management, systèmes d'information et connaissances tacites, Ouvrage collectif sous la direction de Lesca N, Lavoisier H, p 223-252 / 288 p ; •</p>		<p>Lesca, H., Mancret, G. (2007) - Vers une gestion des connaissances tacites pour la veille Anticipative Stratégique dans les PME-PMI : retours d'expérience. In : Management, systèmes d'information et connaissances tacites. Ouvrage collectif sous la direction de Nicolas Hermès Lavoisier, p 223-252 / 288 p.</p>		
<p>W http://www.veille-strategique.org/docs/2007-Lesca-Mancret.pdf</p>				

48/54	SUBMITTED TEXT	27 WORDS	100% MATCHING TEXT	27 WORDS
<p>Malecot J. F. (1981), les défaillances : un essai d'explication, Revue Française de Gestion, septembre/octobre, pp. 10-18 ; •</p>		<p>MALECOT, J-F. (1981), "Les défaillances : un essai d'explication", Revue Française de Gestion, septembre-octobre, pp. 10-19</p>		
<p>W https://www.strategie-aims.com/events/conferences/6-xviieme-conference-de-l-aims/communications/1 ...</p>				

49/54	SUBMITTED TEXT	20 WORDS	100% MATCHING TEXT	20 WORDS
<p>Waeyaert, N. (2004), Causes of company failure and failure paths: The rise and fall of Fardis, European Case Study,</p>		<p>Waeyaert, N. (2004). Causes of company failure and failure paths: The rise and fall of Fardis. European Case Study, 1-8. 247.</p>		
<p>W https://www.theses.fr/2016ANGE0025.pdf</p>				

50/54	SUBMITTED TEXT	37 WORDS	91% MATCHING TEXT	37 WORDS
<p>Paris, P 24 ; • Sharabany R (2004), Business failures and macroeconomic risk factors, Discussion paper 06, Bank of Israel, Research Department; •</p>		<p>paris. Sharabany, R (2004). Business failures and macroeconomic risk factors, Discussion paper 06, Bank of Israel, Research Department.</p>		
<p>W http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/2018/03/Kadouama%C3%AF.pdf</p>				

54/54	SUBMITTED TEXT	31 WORDS	97% MATCHING TEXT	31 WORDS
<p>Thornhill, S. et Amit, R., (2003), Learning about Failure: Bankruptcy, Firm Age and the Resource-Based View, Organization Science, Vol. 15, pp. 497-509; •</p>		<p>THORNHILL S. et AMIT R. (2003), « Learning About Failure: Bankruptcy, Firm Age, and the Resource-Based View », Organization Science, Vol. 14, pp. 497-509</p>		
<p>SA Simonet Suzanne_1107215_Audit Expertise 2 (AE2)_Maquette.doc (D4799250)</p>				

52/54	SUBMITTED TEXT	37 WORDS	100% MATCHING TEXT	37 WORDS
	Van Caillie, D. (2006). Élaboration d'une méthodologie d'évaluation du risque de défaillance d'une entreprise : le modèle de l'index de déséquilibre, Note méthodologique. CEPE, Université de Liège ; •		Van Caillie, D. (2006). Élaboration d'une méthodologie d'évaluation du risque de défaillance d'une entreprise : le modèle de l'index de déséquilibre. Note méthodologique. CEPE, Université de Liège.	
	W https://www.erudit.org/en/journals/ipme/2018-v31-n3-4-ipme04166/1054422ar/			

53/54	SUBMITTED TEXT	61 WORDS	100% MATCHING TEXT	61 WORDS
	Zopounidis C. (1995), Evaluation du risque de défaillance de l'entreprise : Méthodes et cas d'application, Economica, série Techniques de Gestion, Paris. 15		Zopounidis, C. (1995). Evaluation du risque de défaillance de l'entreprise : Méthodes et cas d'application, Economica, série Techniques de Gestion, Paris.	
	W http://entrepreneuriat.com/wp-content/uploads/2018/03/Kadouama%C3%AF.pdf			